

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529062>

УДК 625.745

АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДОРОЖНОГО ВОДООТВОДА

Д.В. Холмамедова,
магистрант 2 курса, напр. «Строительство», профиль спец. «Проектирование,
строительство и эксплуатация автомобильных дорог»

О.А. Логинова,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
КГАСУ,
г. Казань

Аннотация: В статье исследование направлено на изучении нормативной базы Российской Федерации системы поверхностного водоотвода. Приведены основные виды конструкций водоотводных систем на автомобильных дорогах. Функционирование водоотводных сооружений непосредственно влияет на параметры, определяющие транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, регламентированные нормативными документами. Исследуется обеспечение надежности и долговечности, как водоотводной системы, так и автомобильной дороги в целом. В работе анализируются способы повышения уровня транспортно-эксплуатационных показателей и безопасности дорожного движения.

Ключевые слова: автомобильная дорога, водоотводная труба, кювет, нагорная канава, водосборный бассейн, прикромочный лоток, поверхностный сток

ANALYSIS OF REGULATORY DOCUMENTS OF THE ROAD DRAINAGE SYSTEM

D.V. Kholmamedova,
master's student of the 2nd year, e.g. "Construction", profile spec. "Design,
construction and operation automobile roads"

O.A. Loginova,
Scientific Supervisor,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
KGASU,
Kazan

Annotation: In the article, the research is aimed at studying the regulatory framework of the Russian Federation for the surface drainage system. The main types of designs of drainage systems on highways are given. The functioning of drainage structures directly affects the parameters that determine the transport and operational condition of highways, regulated by regulatory documents. The article examines the reliability and durability of both the drainage system and the highway as a whole. The paper analyzes ways to improve the level of transport and operational indicators and road safety.

Keywords: automobile road, drainage pipe, ditch, upland ditch, drainage basin, side tray, surface runoff

Российская Федерация по площади занимает значительную территорию, примерно равную 9 части суши всей планеты. Поэтому в Российской Федерации имеется многообразие погодно-климатических условий по территории страны и по периодам года. Развитие современного дорожного строительства напрямую связано с решением ряда проблем, к которым относится устройство водоотводных сооружений с поверхностями автомобильных дорог и прилегающих склонов.

Качество работы систем водоотвода автомобильных дорог определяется тем, насколько правильно и целесообразно выбраны решения по устройству водоотвода, качеством строительных и ремонтных работ, а также уровнем содержания водоотводных сооружений в период эксплуатации.

Работа водоотводных сооружений влияет на эксплуатационное состояние автомобильных дорог. Неудовлетворительная работа сооружений дорожного водоотвода отрицательно влияет на другие конструктивные элементы автомобильной дороги, вызывая их деформации и разрушение.

Значительная часть разрушений водоотводных конструкций происходит из-за неудовлетворительной организации строительных работ, несоблюдения технологического регламента и отсутствия соответствующего контроля качества [1].

Для надежного отвода поверхностной воды:

- поперечному профилю земляного полотна и дорожной одежде придают выпуклое очертание;
- планируют и укрепляют обочины;
- устраивают прикромочные и поперечные лотки и боковые водоотводные каналы (кюветы), используют резервы и закладывают испарительные бассейны;

- устраивают нагорные канавы, на дорогах низших категорий применяют переливные насыпи и лотковые сооружения;

- применяют другие сооружения, позволяющие отвести воду в сторону от земляного полотна [2].

Обеспечить безопасность дорожного движения, надежность и нормативные сроки работы дорожных конструкций возможно только при наличии правильно запроектированной системы водоотвода.

Водоотводные лотки; водопропускные трубы; кюветы; нагорные канавы; сбросные откосные лотки; конструкции, отводящие поверхностный сток на очистные сооружения, а также взаимная увязка продольного и поперечного уклонов проезжей части с уклонами обочин – все это компоненты водоотводной системы, различающиеся по типу, форме поперечного сечения, размерам, режиму работы и другим параметрам [2].

Первая техническая литература в России, посвященная дренажным трубам, выгребам и водостокам, выходит в свет в 1857-1860 гг. Проблемам организации водоотведения с проезжей части автомобильных дорог были посвящены исследования, разработки и обоснования многих ученых. В частности, существенный вклад в их появление сделан Б.Ф. Перевозниковым, Н.М. Константиновым, Н.А. Петровым, А.А. Ильиной, и др. В 80-х годах на базе НИИ Союздорпроект при участии Б.Ф. Перевозникова были разработаны типовые водоотводные сооружения на автомобильных дорогах, которые используются на дорогах нашей страны и по сей день. При эксплуатации этих сооружений выявились многочисленные недостатки [3, 4].

Методическая база проектирования и строительства инженерного благоустройства в части обеспечения поверхностного водоотвода, были заложены еще в советский период. Большая часть нормативных указаний предусматривает разработку мероприятий по инженерной подготовке с «традиционным» подходом в вопросах организации поверхностного стока.

На сегодняшний день методической базой для проектирования систем поверхностного стока на территории РФ являются:

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» [5];

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования» [6];

- – СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* [7].

Помимо национальных стандартов существует ряд отраслевых методических документов при строительстве автомобильных дорог

- ОДМ 218.3.115-2019 «Конструирование и расчет водоотводных лотков закрытого типа для автомобильных дорог и аэродромов» [8].

Организация-разработчик: ФГБОУ ВО МАДИ. Настоящий отраслевой дорожный методический документ устанавливает рекомендации по конструированию и расчету водоотводных лотков закрытого типа для автомобильных дорог и аэродромов. Настоящий документ предназначен для органов управления дорожным хозяйством, подрядных организаций, выполняющих работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог и аэродромов, и органов, контролирующих качество строительных работ.

– ОДМ 218.2.057-2015 «Рекомендации по применению на мостовых сооружениях водоотводных лотков из полимерных композиционных материалов» [9].

Организация-разработчик: ООО «Руссинтэк». Настоящие отраслевой дорожный методический документ устанавливает рекомендации на проектирование, строительство и ремонт водоотводных лотков из полимерных композиционных материалов на мостовых сооружениях автомобильных дорог всех категорий в различных дорожно-климатических зонах.

– СТО АВТОДОР 2.24-2016 «Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации композитных конструкций Государственной компании «Автодор» [10].

Стандарт организации (СТО АВТОДОР) распространяется на конструкции и изделия из композитных материалов (композита) и основан на современной нормативной базе, касающейся композитных материалов на основе армирующего волокна и транспортных сооружений. Все изделия производят из композитного материала на основе стекловолокна или другого армирующего волокна, не ухудшающего свойства и качество материала, и полимерных смол, методом пултрузии, формования из препрега под давлением, вакуумной инфузии, ручной выкладки, или другим методом.

– СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 «Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений». Стандарт предназначен для использования при строительстве и ремонте автомобильных дорог лотков водоотводных из композиционных полимерных материалов, обеспечивающих отвод воды с поверхности дорожной одежды [11].

В настоящее время в нормативно-технической документации, разработанной для проектирования системы дорожного водоотвода отсутствует учет нарастания водного потока при поверхностного стоке, так называемый бурный поток. Учитывая динамические характеристики современных автомобилей, их скоростные качества, появление новых материалов, существующие типовые проектных решения по проектированию системы водоотвода устарели. Поэтому преобладающая протяженность сети

автомобильных дорог в нашей стране испытывает, особенно в переходные периоды года неудовлетворительную работу системы водоотвода.

Снижение фактического срока службы дорожных одежд, рост деформаций и разрушений дорожных конструкций, в первую очередь, связаны с водным воздействием на автомобильную дорогу. Изучение факторов появления воды на поверхности и разработка методики дорожного водоотвода – это сложный процесс, при анализе которого можно оценить показатели гидравлического воздействия поверхностного стока на транспортные средства, проникающей влаги на дорожную одежду и земляное полотно.

Список литературы

[1] Веренько В.А. Деформации и разрушения дорожных покрытий: причины и пути устранения. / В.А. Веренько. – Минск, 2008. 304 с

[2] Дорожная наука: справочная энциклопедия дорожника. / А.П. Васильев, В.Д. Казарновский, Д.Г. Мепуришвили, А.А. Надежко, В.П. Носов, В.М. Юмашев и др.; под ред. к.т.н. А.А. Надежко. – М.: Информавтодор, 2004. 491 с.

[3] Джунковский Н.Н. Справочник по проектированию, строительству и эксплуатации дорог, мостов и гидротехнических сооружений. / Н.Н. Джунковский, М.Д. Курдюмов. – М., 1961.

[4] Перевозников Б.Ф. Водоотвод с автомобильных дорог. / Б.Ф. Перевозников. – М.: Транспорт, 1982. 190 с.

[5] СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

[6] СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования».

[7] СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

[8] ОДМ 218.3.115-2019. Конструирование и расчет водоотводных лотков закрытого типа для автомобильных дорог и аэродромов.

[9] ОДМ 218.2.057-2015. Рекомендации по применению на мостовых сооружениях водоотводных лотков из полимерных композиционных материалов.

[10] СТО АВТОДОР 2.24-2016. Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации композитных конструкций Государственной компании Автодор.

[11] СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013. Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений.

Bibliography (Transliterated)

[1] Verenko V.A. Deformation and destruction of road surfaces: causes and solutions. / V.A. Verenko. – Minsk, 2008. 304 p.

[2] Road Science: A Road Builder's Reference Encyclopedia. / A.P. Vasiliev, V.D. Kazarnovsky, D.G. Mepurishvili, A.A. Nadezhko, V.P. Nosov, V.M. Yumashev and others; ed. Ph.D. A.A. Reliable. – M.: Informavtodor, 2004. 491 p.

[3] Dzhunkovsky N.N. Handbook on the design, construction and operation of roads, bridges and hydraulic structures. / N.N. Dzhunkovsky, M.D. Kurdyumov. – M., 1961.

[4] Perevoznikov B.F. Drainage from highways. / B.F. Perevoznikov. – M.: Transport, 1982. 190 p.

[5] SP 32.13330.2018 "Sewerage. External networks and facilities. Updated edition of SNiP 2.04.03-85".

[6] SP 40-102-2000 "Design and installation of pipelines for water supply and sewerage systems made of polymer materials. General requirements".

[7] SP 34.13330.2012. Car roads. Updated edition of SNiP 2.05.02-85*.

[8] ODM 218.3.115-2019. Design and calculation of closed type drainage trays for highways and airfields.

[9] ODM 218.2.057-2015. Recommendations for the use of drainage trays made of polymer composite materials on bridge structures.

[10] СТО AVTODOR 2.24-2016. Recommendations for the design, construction and operation of composite structures for the State Company Avtodor.

[11] СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013. Car roads. Installation of drainage and drainage systems in the construction of highways and bridge structures.

© Д.В. Холмамедова, 2021

Поступила в редакцию 29.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Холмамедова Д.В. Анализ нормативных документов дорожного водоотвода // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 31-36. URL: <https://ip-journal.ru/>